

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ГРЕНОПРОИЗВОДСТВА

¹С.Н.Наврузов, ²У.С.Худайбердиева, ³М.Ж.Аширматова

¹Профессор кафедры шелководства и туководства Таш ГАУ,

²Доцент кафедры шелководства и туководства Таш ГАУ,

³Доцент кафедры узбекского языка и литературы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928543>

Аннотация. В статье приводятся данные о сегодняшнем состоянии гренопроизводства в республике, о ее нехватке, что $\frac{3}{4}$ завозится из зарубежья, об указе президента республики за №72 от 3 мая 2024 года в котором указана что к 2027 году импорт грены надо сократить до 20%, организовать два новых племенных шелководческих станций в Хорезмской и Ферганской областях, совершенствовать технологию гренопроизводства, увеличить объем производства промышленной грены, обеспечить работы гренажных заводов в полную мощь, о некоторых вопросах и моментах технологию гренажного производства, отбор племенных коконов для племя в достаточном количестве, проверить их на зараженность пембриной и другие организационных вопросы.

Ключевые слова: шелководства, гренажное производства, тутовый шелкопряд, племеннелкстанции, импорт, технологический процесс, пембрина, племенные выкормки, племенные хозяйства, очаги заражения, шелководы, племенные коконы, дезинфекция, гренажер, агротехник.

Стабильное развития отрасли шелководства во многом зависит от состояния гренажного производства, то есть обеспечения потребности шелководов гренами собственного производства. Если учесть то обстоятельство, что на сегодняшний день $\frac{3}{4}$ грены тутового шелкопряда для нужд шелководов Узбекистана завозится из-зарубежа можно сделать вывод что дела в этом направлении недостаточные.

По этому указом президента республики Узбекистан за №72 от 3 мая 2024 года уделено особое внимание развитию гренажного производства в целом, и создание двух новых племенных шелководческих станций в том числе в Ферганской и Хорезмской областях с той целью чтобы минимизировать импорт грены к 2027 году до 20 %. А для выполнения поставленной задачи надо осуществить большие организационные работы по селекцию и гренажному производству тутового шелкопряда.

Технологический процесс гренажного производства систематически совершенствуется путем применения новейших достижений науки и передового опыта шелководов, на основе чего повышается качество грены. Небывало быстрые темпы увеличения производства шелковичных коконов требует как обязательного предварительного условия расширения объема гренажного производства. Многие предстоит сделать в улучшении технологического процесса гренажного производства и всей работы гренажных заводов.

Под гренажом понимают всю совокупность технических приемов и трудовых процессов, необходимых для приготовления грены высшего качества. Хорошей греной считается грена, с высоким процентом оживляемости дающая при оживлении гусеничек здоровых, т.е. свободных от пембрины, крепких дающих при завивки правильные, хорошо

сформированные коконы, а полученные коконы при размотке должны дать достаточное количества хорошего, крепкого, тонкого шелка.

Первое условие, т.е. получение грены, свободной от пембрины, достигается организацией племенных выкормок и целлюлярным способом гренажа, второе условие достигается организацией племенных выкормок и браковкой при гренаже партий коконов, в значительной мере пораженных другими болезнями, третье условие достигается правильным выбором пород компонентов тутового шелкопряда, правильной организацией племенных выкормок и массового отбора племенных коконов.

Рис 1. Племенные коконы.

Надлежащая организация племенных выкормок является одним из существенных элементов успешной работы гренажного завода. Племенные выкормки обеспечивают снабжение гренажного завода необходимым количеством племенного сырьевого материала, гарантируют гренажному заводу качество этого материала и дают ему возможность добиться максимального экономического эффекта в своей работе

Племенные выкормки должны удовлетворять следующим условиям:

1. Племенные хозяйства должны быть расположенными в местностях не более 40 км в радиусе от гренажного завода, допускающими быструю и удобную доставку племенных коконов на завод.

2. Племенные выкормки должны концентрироваться в определенных населенных пунктах, в которых промышленные выкормки допускаться не должны, этим будет сильно ослаблено возможность заноса в племенные выкормки извне заразных начал будут значительно облегчены надзор и инструктаж по племенным выкормкам.

3. Для племенных выкормок должны выбираться участки расположенные в наиболее здоровых местностях, не являющихся эндемическими очагами заразы и наиболее подходящих в географоклиматическом отношении для успешного проведения племенных выкормок.

4. Распределение племенных партий между выбранными для племенных выкормок участками (хозяйствами) должно происходить по определенной системе, выкормка должна начинаться раньше в участках, расположенных в теплых местностях, и позднее в участках, расположенных в географических пунктах с более прохладным климатом, с таким расчетом, чтобы племенные коконы из последних пунктов поступали бы на гренажный завод на несколько дней позднее первых поступающих на завод партий.

5. Племенные выкормки должны размещаться у умелых, добросовестных, наиболее культурных шелководов, имеющих в своем расположении достаточно просторные и чистые помещения для выкормок, располагающих достаточным количеством рабочей силы для правильного ухода за гусеницами.

6. Шелководы в племенных участках (хозяйствах) должны быть связаны с гренажным заводом особым договором, гарантирующим, с одной стороны, достаточное вознаграждение шелководам за их труд и обязывающим, с другой стороны, шелководов к правильному проведению выкормки под надзором грензавода и к своевременной сдаче по обусловленной, в договоре, цене всех полученных коконов на гренажный завод.

7. Племенные выкормки должны находиться под постоянным контролем подготовленных для этой цели агротехников-инструкторов, подчиненных грензаводу.

8. Съемка коконов с коконников должна производиться не ранее седьмого и не позднее девятого дня после массового восхождения гусениц на коконник.

9. Снятые коконы распределяется на 4 группы - коконы карапачах, несортные, сортосмесь и племенные, и немедленно доставляется на гренажный завод; доставка коконов должна производиться способом, гарантирующим коконы от сильной тряски, от сдавливания, от удущья вследствие недостатка воздуха, от перегревания вследствие скопления коконов большой массой.

К моменту поступления первых коконов, гренажный завод должен быть приведен в полную готовность; все возможности должны быть предусмотрены, все должно быть учтено по правилам и точно, строгом порядке. Весь завод должен быть вымыт и вычищен, весь инвентарь завода должен быть отремонтирован, вычищен дезинфицирован проверен завода должен быть отремонтирован, вычищен, дезинфицирован, проверен все нужные материалы-мешочки для изоляции бабочек, этикетки, бланки и т.д. должны быть заготовлены в достаточном количестве.

Рис 2. Процесс отбора образца из грены.

Доставляемые шелководами на гренажный завод племенные коконы взвешиваются на выверенных весах и с коконодатчиками производится расчет. Доставленная партия коконов осматривается гренером или его помощниками; при этом осмотре определяется дальнейшая судьба партии. Годные партии идут в гренаж, забракованные - в морку. Бракуются партии, содержащие значительный процент дефектных, тонкостенных пятнистых коконов; при осмотре гренер, помимо внешнего вида, партии руководствуется также записями агротехника и исключает из гренажа

партии, хотя и удовлетворительные по внешнему виду но полученные от выкормок в течение которых наблюдалось запоздание и затягивание как снов, так и завивки коконов, в которых была замечена значительная заболеваемость и смертность червей.

Этот момент отбора партий на племя один из ответственных во всем процессе гренажа; гренер не может быть слишком снисходителен в своем отборе и пускать на племя неудовлетворительные партии, но с другой стороны, при излишней строгости выбора гренер не получит достаточного количества племенного материала и не выполнит своей программы; между двумя крайностями нужно уметь найти правильную линию. Для этого гренер должен ежедневно вести особую ведомость, в которой отмечается количество принятых коконов, количество отсортированных коконов, количество коконов пущенных в гренаж, число мешочков и самок, посаженных в них.

Сличая эту ведомость с общим планом работ завода, с количеством ожидаемых коконов и со средним весом получаемых кладок, гренер может точно наметить ту линию, которой ему следует держаться при приеме коконов.

Таким образом, правильно организовав процессы, племенной выкормки тутового шелкопряда, сбор, сдачи, массовой отбор племенных коконов, а также лабораторные анализы на зараженность пембриной, можно добиться приготвлению здоровых, высокопродуктивных яиц шелкопряда и уменьшить зависимости импорта ее из зарубежа.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Худайбердиева У.С., Наврузов С.Н., Ражабов Н.О., Каримов О., Фозилова Х.П. Relationship between life of mate butterflies and leading selection characteristics. // E3S Web of Conferences 244, 02028 (2021) EMMFT-2021.
2. Худайбердиева У.С., Наврузов С.Н., Насириллаев Б.У., Беккамов Ч.И., Абдукаюмова Н.К., Фозилова Х.П. Dependence of silkworm productivity indicators on life expectancy of butterflies. // E3S Web of Conferences 258, 04049 (2021) UESF-2021.
3. Худайбердиева У.С., Наврузов С.Н., Насириллаев Б.У. Тут ипак куртининг селекцион тизимларини капалаклар хаёти давомийлиги бўйича баҳолаш услубиёти. // Услубий қўлланма. - Тошкент, 2021. 16-б.
4. Данияров У.Т., Наврузов С.Н. Selection of partenogenetic clones for mixing with fine silkworm breeds in the conditions of Uzbekistan. // Sustainable Management of Earth Resources and Biodiversity IOP Conf. Series: and Environmental Science 1068(2022) 012020.
5. Наврузов С.Н., Худайбердиева У.С., Насириллаев Б.У. Урғочи капалаклар танасининг катта-кичиклиги бўйича танлаш усули. // Услубий қўлланма. - Тошкент, 2021. 16-б.